

Diversos feminismos, diversos futuros, diversas otras: una propuesta interseccional en *El invencible verano de Liliana* de Cristina Rivera Garza

Diverse Feminisms, Diverse Futures, Diverse Women: An Intersectional Proposal in Cristina Rivera Garza's El invencible verano de Liliana

Luis Enrique Escamilla Frias¹

The Graduate Center, City University of New York

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4140-0065>.

Resumen: A partir del concepto de interseccionalidad (Crenshaw) y de sus derivados conceptuales "interseccionalidad de opresiones" (Hill Collins) y "matriz de opresiones" (Lugones), en esta investigación se avanza el concepto de "resistencias interseccionales". El concepto implica que para mejor resistir las múltiples aristas de la violencia neoliberal, los movimientos de resistencia contemporáneos en general, y los movimientos feministas en particular, deben considerar acciones interseccionales, es decir, con un enfoque múltiple para combatir simultáneas opresiones. Bajo esta luz, y en diálogo con otros trabajos de crítica literaria, así como con Nancy Fraser, Dahlia de la Cerda, David Harvey, Rita Segato o Verónica Gago, se estudia el libro de memoria *El invencible verano de Liliana* (2021) de Cristina Rivera Garza. El planteamiento es que sin ser un libro ciento por ciento interseccional, tiende puentes muy interesantes para conectar el feminicidio en México con el archivo, el capitaloceno y el trabajo conjunto con hombres luchando la violencia neoliberal. Así es que partiendo de que el feminicidio es un fenómeno motivado por otras causas que no solo son el género, Rivera Garza plantea diversos feminismos, diversos futuros y diversas formas de agencia entre mujeres.

Palabras-clave: Feminismo; Interseccionalidad; Feminicidio; Violencia; Neoliberalismo.

Abstract: Based on the concept of intersectionality (Crenshaw) and on its conceptual derivations "intersectionality of oppressions" (Hill Collins) and "matrix of oppressions" (Lugones), this work poses the concept "intersectional resistances." Such a concept implies that to better resist the multiples nuances of neoliberal violence, contemporary resistance movements in general, and feminist ones in particular, must centrally consider intersectional actions, that is to say, to combat simultaneous oppressions by means of manifold approaches. In this light, and in a deep dialogue with other literary critics who have analyzed Cristina Rivera Garza's

¹ escamillafrias@gradcenter.cuny.edu, candidato a doctor en el programa Latin American, Iberian, and Latino Cultures en The Graduate Center, City University of New York

oeuvre as well as in dialogue with the theoretical works by Nancy Fraser, Dahlia de la Cerda, David Harvey, Rita Segato, and Verónica Gago, this research work studies Cristina Rivera Garza's *El invencible verano de Liliana* (2021). The claim is that although not being one hundred percent intersectional, the book bridges feminicide in Mexico with archive, capitalocene and the work with men. Thus, departing from the idea that feminicide is motivated by causes other than only gender, Rivera Garza defends the need for diverse feminisms, diverse futures and ultimately diverse agencies for women.

Keywords: Feminism; Intersectionality; Feminicide; Violence; Neoliberalism.

Conviene comenzar este análisis sobre *El invencible verano de Liliana* (2021) en que Cristina Rivera Garza reflexiona sobre el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza (1969-1990), a partir del distanciamiento que toma con respecto a lo que distintas autoras (De la Cerda, Zakaria) caracterizan como feminismos blancos: aquellos que se enfocan en las demandas de las mujeres más privilegiadas, dejando fuera opresiones que enfrenta la gran mayoría. Al indagar en las causas del feminicidio de su hermana, en cómo las estructuras sociales e institucionales influyeron en mantener irresuelto el crimen y también en cómo las mujeres se han organizado en contra de la violencia, esta obra que hibrida memoria, crónica y ensayo, se aproxima al concepto feminista de interseccionalidad (Crenshaw, 1984; Hill Collins, 2019; Lugones, 2003). Esto es, en lo que sigue intentaré demostrar que la también autora de libros como *Los muertos indóciles: necroescritura y desapropiación* (2013) y *Escrituras geológicas* (2022) piensa aquí el feminicidio desde un sitio en que se argumenta que, si bien el sistema sexo-género y el sistema patriarcal son generadores de violencia, sugiere importantes conexiones y explicaciones que permiten analizar el libro en conexión con otros sistemas de opresión. Profundamente dialogístico (Bakhtin), el libro en que hablan el archivo de Liliana Rivera Garza que fue victimada por feminicidio, el de la propia autora, de sus padres, de los amigos de Liliana, y de la prensa, lo analizo a partir de, por lo menos, tres de sus cuatro grandes propuestas.

Haciendo a un lado la primera propuesta, que identifiqué como el homenaje personal de Cristina Rivera Garza a su hermana y a su memoria a través de la transformación del dolor en un

acontecimiento personal narrable y muy importante socialmente, me enfocaré en los siguientes grandes planteamientos de esta obra. El primero, que tiene lugar a partir de las grandes marchas feministas de la Ciudad de México entre 2018-2020 que actualizaron el contenido del concepto feminicidio, consiste en que las movilizaciones feministas de la llamada cuarta ola han promovido una relectura del archivo de crímenes que antes de la existencia del concepto feminicidio no eran reconocidos como tales; es una estrategia que, si no se constriñe exclusivamente a la violencia contra las mujeres, propone igual *recifrar* y *renarrar* los archivos de las violencias contra distintos sujetos y sus formas de resistencia. Para pensar el segundo planteamiento del libro es necesario enfocarnos en lo que Rita Segato (2018) llama “contrapedagogías de la crueldad”, concepto potentemente interseccional y productivo para detener los feminicidios: se trata de reconocer que la fratria masculina que lleva a ciertos hombres a cometer feminicidio afecta primero a esos hombres que terminan, después, violentando a las mujeres, por lo que incorporar a los hombres en la lucha por la liberación de las mujeres es tan importante como la participación de las propias mujeres (hooks, 2015, p. 83). Finalmente, el libro contiene una propuesta si bien apenas sugerida en distintos momentos, pero que resulta de elevada importancia: a diferencia del mencionado libro *Los muertos indóciles* escrito al calor de la estrategia securitaria conocida como “guerra contra el narco” iniciada por el presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) y en el cual la autora urge a condolernos ante la violencia exacerbada que quitó la vida a alrededor de cincuenta mil personas (“Mexican Drug War 2006-2012” párr. 4), en su libro *Escrituras geológicas* (2022) —que considero el segundo gran momento teórico de la autora— se plantea una urgencia por atender la conexión con los comunes (Shiva, 2020). Es decir, el libro enfatiza la profunda conexión del ser humano con el medioambiente, que la capa más rica del planeta ha reducido a cenizas especialmente en el acelerado momento neoliberal. El planteamiento es de un profundo feminismo interseccional al alinearse al concepto de cuerpo-territorio menos a la manera de Segato (el cuerpo de las mujeres como su primer territorio) que a la manera de Verónica Gago (el cuerpo de las mujeres en profunda conexión con el

territorio que habitan), creando así conexiones entre distintas luchas contra diferentes sistemas de opresión.

Ahora bien, antes de desarrollar estos puntos en diálogo con otrxs críticxs que han analizado *El invencible verano de Liliana* y con distintos enfoques teóricos, recordemos que el libro narra una historia que comienza el 3 de octubre de 2019, día en que Cristina Rivera Garza, junto con su amiga Sorais, comienza una petición formal ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para acceder al expediente del feminicidio de su hermana, Liliana, ocurrido 29 años atrás, la madrugada del 16 de julio de 1990 en la Ciudad de México, a manos de Ángel González Ramos, cuando ella tenía 20 años de edad. El primer capítulo es la presentación de lo que es la profunda investigación de archivo llevada a cabo por la autora, y cuyo resultado son todos los capítulos siguientes del libro. Éste presenta tanto los orígenes de la familia Rivera Garza, integrada por Cristina y Liliana, así como por su madre Ilda Garza Bermea y su padre Antonio Rivera Peña, como las singularidades del carácter de Liliana, enfocándose en sus años inmediatamente previos al feminicidio. Después, presenta la relación entre Liliana y Ángel, la cual, con base en el libro *No Visible Bruises* de Rachel Louise Snyder, así como en el conocimiento en torno al feminicidio y en su tipificación como delito en 2012 en el Código Penal Federal, Rivera Garza admite que daba señales de que una violencia inminente estaba por ocurrir. Después está el recuento de los testimonios de conocidos, amigos, primos y tíos sobre Liliana y su relación con Ángel. Por último, están los testimonios tanto de estas mismas personas como de la familia Rivera Garza y de la prensa, sobre los días siguientes al feminicidio. Todo lo cual desemboca en las reflexiones de su madre, su padre y de la propia Rivera Garza.

Todos los testimonios personales, como es de preverse, hablan desde posicionamientos plenos de dolor por la súbita pérdida de esta joven. Si bien críticos de la obra de Rivera Garza (Cruz Arzabal, 2022; Rodal Linares, 2023) analizan en detalle las implicaciones del dolor en la obra pues efectivamente un importante número de secciones del libro se configuran dentro de las coordenadas planteadas desde *Los muertos indóciles*, no conviene enfocarse en el concepto de condolerse porque no abona directamente a la movilización de resistencias interseccionales que me interesa

analizar aquí². La articulación del dolor en esta obra permite, a nivel personal y familiar, lidiar con un pasado que se extendió por los 29 años en que ni Rivera Garza ni su familia tuvieron las herramientas para desenterrar y arrostrar el crimen, como ella misma lo plantea. Y a nivel más político, la expresión del dolor público convoca a que quien atestigua el dolor se conduela, gatillando la empatía indispensable que lleva a participar en la denuncia y freno de estos crímenes. El problema de enfatizar esta propuesta es que se trata de la operación del libro más profundamente anclada en entender la violencia hacia las mujeres exclusivamente a partir de una explicación del género, dejando fuera en consecuencia las propuestas más interesantes del libro en relación con el concepto de interseccionalidad. De tal manera, en las páginas siguientes, el foco de la atención se dirige a los tres planteamientos mencionados, los cuales por un lado atienden lo que más adelante conceptualizo como violencia neoliberal y por otro permiten imaginar una interseccionalidad puesta en acción a través de originales movimientos de resistencia.

Desedimentar el archivo: feminicidio interseccional

La primera operación del libro, como mencioné, es transformar en algo más las demandas de la Marea Verde argentina por la lucha contra el aborto así como la huelga feminista en demanda de reconocimiento del trabajo no pagado, y, principalmente, las marchas feministas de 2018-20 en la Ciudad de México en contra de los feminicidios que habían venido en aumento hasta alcanzar en 2019 cifras históricas pico. A diferencia de autoras como Dahlia de la Cerda, quienes critican las marchas feministas en México por convocar menos a la acción concreta que a la generación de simbolismos y discursividades, en Cristina Rivera Garza las

² Tanto Cruz Arzabal como Rodal Linares leen *El invencible de verano de Liliana* a partir de la idea de *necroescrituras*, o escrituras de desapropiación, que la propia Rivera Garza famosamente desarrollara en *Los Muertos indóciles* y en volúmenes colectivos como *Con/Dolerse*, del que el propio Cruz Arzabal formara parte. Efectivamente, este libro híbrido en torno al feminicidio de Liliana, al dar voz a múltiples testimonios “dolorosamente amorosos de amigos y familiares”, al hacer esto renuncia en buena medida a la voz personal, lo que lo hace “una escritura documental que fabrica presente” (Rodal Linares, 2023, p. 184). No que leer este libro híbrido enfatizando lo más evidente que ofrece, es decir, su composición a partir de las propias claves ofrecidas por la teoría literaria de Rivera Garza, sea impreciso; pero la potencialidad política del libro en el momento presente se encuentra en otras zonas del propio libro.

movilizaciones feministas son piedra de toque para la acción de la propia autora, quien se atrevió a dar el paso para iniciar la búsqueda del expediente del feminicidio de su hermana e iniciar con todo este proyecto personal y literario gracias a la potencialidad que encontró en tales movilizaciones.

Así, *El invencible verano de Liliana* utiliza la potencialidad que trajeron consigo las marchas feministas como un lente para *recifrar* y *renarrar* el pasado contenido tanto en los archivos oficiales como íntimos, familiares, proponiendo así un trabajo de desedimentación, lo cual significa, en palabras de la propia Rivera Garza, “levantar las capas de experiencia y las capas textuales que encubren el trauma” para así “resignificar” (Rivera Garza, 2022, p. 17). Las protestas feministas, al elevar una exigencia para frenar los crecientes feminicidios de esos años que no responden en lo absoluto al amor romántico heteropatriarcal solamente sino a distintos componentes de la violencia que se expresa de distintos modos contra las mujeres, renovaron en la discusión pública, y en Rivera Garza misma, un interés en volver a pensar el feminicidio en tanto tal, con la misma potencialidad con que lo hicieron Diana Rusell, Julia Monárrez, Marcela Lagarde o Rita Segato desde la década de 1980 en Estados Unidos y desde la de 1990 en México.

Rivera Garza moviliza una reflexión que aúna el lenguaje y el archivo: cuando Liliana Rivera Garza fue asesinada en 1990 no existía el lenguaje que tuvieron que desarrollar estas teóricas, a partir de igual libros fundamentales sobre género como *Gender Trouble* (1990) o *Bodies that Matter* (1993) de Judith Butler. De modo que resultaba imposible nombrar lo que le ocurrió a su hermana como *feminicidio*, mucho menos entender todo lo que hay detrás del feminicidio incluyendo al victimario, con características como las de Ángel González, porque no existían tampoco en ese momento el mencionado *Visible Bruises*, o los desarrollos de R. W. Connell sobre masculinidades hegemónicas, o de Michael Kimmel sobre masculinidades como constructos sociales e históricos o de Jeff Hern en torno al poder la violencia y la organización masculinas. No existía tampoco *Contra-pedagogías de la crueldad* (2018) de Rita Segato, al que me referiré en detalle más abajo al hablar de otra propuesta del libro de Rivera Garza. Esto leemos en *El invencible verano de Liliana*:

A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión. Se le llamó andaba en malos pasos. Se le llamó ¿para qué se viste así? Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. [...] Se le llamó, incluso, se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniató, nos sofocó, nos estranguló, nos disparó, nos desuella, nos cercena, nos condena (2021, p. 34)

El libro es en sí mismo la búsqueda en el archivo de Liliana, que abarca amantes, amigos, familia, para confirmar lo que los movimientos feministas han subrayado: la institucionalizada y socialmente aceptada revictimización de las víctimas de feminicidio al ridículamente señalarlas de ser las propias responsables de su muerte, como si existiera justificación alguna.

De esto se desprende la operación que conviene destacar, la cual el libro revela a partir de su discusión sobre los hilos detrás de la violencia feminicida. Tal operación es una apertura permanente del archivo de las violencias que ha sufrido el sujeto mujer racializada y violentada, por lo menos en todo el periodo que cubre el periodo de la violencia neoliberal en México, que comienza como en toda América latina a finales de la década de 1980 y desde entonces no hace sino fortalecerse (Harvey, 2007). De este modo, la obra *recifra* y *renarra* el archivo permanentemente a partir del lenguaje y del conocimiento que se produce para su mejor entendimiento. Renarrar, para José Ramón Ruisánchez, es “generar un discurso contrahistoriográfico que niega la seguridad de las versiones oficiales y sus silencios, privilegiando lo plural sobre lo singular, las dudas sobre las certezas” (2012, p. 10). La obra de Rivera Garza desedimenta el archivo de un crimen, lo nombra feminicidio, dignifica a la víctima, y renarra todo el proceso, desde los hechos hasta su archivamiento y posterior desedimentación. Al hacerlo, *recifra* toda la historia, revirtiendo incluso la idea derrideana (Derrida, 1995) de que solo los arcontes que resguardan y entienden la forma en que el archivo ha sido *cifrado* son los únicos capaces de leerlo a cabalidad. A partir de ahora, el archivo de Liliana muestra una historia de dignidad humana arrebatada por el feminicidio, entendido de una forma bastante amplia.

Por su evidente peso en este libro híbrido, el archivo en tanto tal ha sido estudiado por distintxs autorxs. María Virginia González (2025), al enfocarse en el archivo íntimo y afectivo del libro, hace una investigación sobre la vida personal y familiar de Liliana, en que la

violencia feminicida, que nos interesa aquí, apenas ocupa un breve espacio. En tanto, Ever E. Osorio (2023) escribe que “es a través de la elaboración de estos archivos que se desestabiliza la lógica criminalizante del Estado que en un inicio configuró a la memoria de la víctima” (p. 202-203), es decir, crea una conexión entre el archivo y lo expresado arriba sobre el uso del lenguaje de hoy para *recifrar* y *renarrar* el pasado. Por su lado, interesantemente Nely Maldonado Escoto (2023) plantea que en el libro los documentos “toman otra forma cuando son leídos, reorganizados y repensados desde un presente que los reactiva” (p. 614), por lo tanto, “desarchivar [...] es una apuesta por poner en movimiento, reordenar y conectar. La configuración de otro archivo a partir de esta operación requiere motricidad para no volverse a anquilosar” (p. 615). Es una forma distinta de enunciar mi propuesta de *recifrar* y *renarrar* el archivo con el lenguaje que los propios movimientos de resistencia nos proveen; lo cual planteo que aplica ciertamente para releer el feminicidio histórico a la luz no nada más de la violencia de género, sino de distintos sistemas de opresión funcionando en articulación con tal violencia de género.

Esta propuesta es profundamente interseccional. Quiero centrarme lo que tiene de interseccional su discusión sobre el feminicidio en específico. Tal concepto es central para entender la violencia hacia las mujeres. Pero también resulta problemático pues enfatiza al género como el sistema único fundamental para entender el fenómeno, y nubla así la existencia de otros sistemas de opresión igual de centrales en la articulación de este tipo de violencia. Planteo que, si bien el feminicidio echa luz sobre la especificidad de los crímenes en contra de las mujeres, no conviene pensarlo en términos de género exclusivamente, so riesgo de borrar otros sistemas que operan dentro de él, tales como las opresiones que apuntalan interseccionalmente la violencia contra las mujeres, especialmente aquellas más marginadas. Esta discusión interseccional es la que plantea *El invencible verano de Liliana* al mostrar la forma en que se entendió, judicializó y archivó el crimen contra su hermana. Familia y amigos, sistema judicial, medios de comunicación y más tarde el sistema de archivos, que cifraron el crimen como pasional o una tragedia, pero no como un feminicidio, reflejan los múltiples sistemas de opresión que operan detrás del feminicidio.

Ahora bien, cierto que existen formas de violencia específica contra las mujeres. Para diferenciarla de otras expresiones de violencia, esta se ha conceptualizado precisamente como feminicidio, el cual permite reparar por un lado en la especificidad del fenómeno dirigido hacia un sector en particular, y por otro, en las estructuras y sistemas de opresión que dan soporte a tal violencia. Y aunque el problema consiste en reducir la explicación de la violencia contra las mujeres a exclusivamente el sistema sexo-genérico en alianza con el sistema patriarcal, el concepto feminicidio en tanto tal sigue siendo muy productivo. *El invencible verano de Liliana* plantea que la violencia deriva de una interseccionalidad de opresiones, pues como señala Dahlia de la Cerda (2023, p. 42), no se puede equiparar la violencia que puede enfrentar una mujer de clase alta y piel blanca, con la de una mujer obrera de clase baja y piel morena, que son las principales víctimas de la violencia feminicida. En una palabra, el libro de Rivera Garza demuestra que el concepto de feminicidio sigue siendo fundamental para nombrar una realidad en la cual, tan solo en enero de 2025, 16 mujeres fueron asesinadas en promedio cada día en México (Feminicidio, 2025). Pero el feminicidio es fundamentalmente racista, colonialista y sexista.

El invencible verano de Liliana, al dar pie a una discusión del feminicidio de esta forma tan amplia, se desborda a sí mismo y nos permite pensar en la violencia neoliberal, la cual arranca la vida a miles de personas, incluyendo desde luego a las mujeres de clases más bajas y racializadas. Violencia neoliberal es como llamo a la articulación de estrategias necropolíticas (Mbembe, 2011) de lo que David Harvey llama el nexo Estado-Finanzas (Harvey), desde el comienzo del neoliberalismo en México, pero con un marcado énfasis partir de la estrategia securitaria iniciada por el presidente derechista Felipe Calderón (2006-2012) mejor conocida como "guerra contra el narco". A partir de este periodo, la lectura que el libro de Rivera Garza ofrece sobre el feminicidio es más compleja, interseccional, y en consecuencia muy productiva. Si bien, como plantea Segato, la violencia del hombre que golpea a su pareja proviene del mismo sitio que la violencia estructurada por el poder, es decir, de poseer el cuerpo y sobre todo la voluntad del otro sujeto para utilizar a este otro como medio de comunicación de tal

poder hacia otros violentadores³, lo cierto es que estamos ante escalas y objetivos distintos. Me quiero enfocar en la violencia que, como en la de Ciudad Juárez de los años álgidos de feminicidios en la década de 1990, se ha exacerbado durante el periodo de la guerra contra el narcotráfico, porque esto permite entender la importancia de la interseccionalidad para comprender a cabalidad tanto la violencia hacia las mujeres como las estrategias feministas de resistencia, todo lo cual es en última instancia lo que dio pie a las movilizaciones feministas como a las reflexiones en torno a ellas que hicieron posible la existencia de *El invencible verano de Liliana*.

De tal modo que es necesario pensar este incremento en el número de feminicidios de 2015-2019 como parte inseparable del contexto social que los enmarca y también los explica, es decir, la violencia exacerbada a causa de la estrategia securitaria iniciada por el gobierno de Felipe Calderón. En el aumento de las fuerzas de seguridad en los feminicidios, "lo que [se] constata es justamente el cruce de violencias feminicida, estatal e institucional, pero también sus ramificaciones en dinámicas represivas paraestatales que manejan armas obtenidas del Estado" (Gago 2019, p. 240). Si bien itera de formas particulares contra cada grupo social, como mujeres, indígenas u hombres jóvenes en particular durante estos años, la violencia dimana de un mismo objetivo, que es la eliminación de sujetos redundantes para el neoliberalismo, o de sujetos de desperdicio (Bauman, 2003). De ahí que sea necesario diferenciar el feminicidio ocurrido en el hogar, al feminicidio instrumentalizado y consentido por el poder. Esta "interseccionalidad de opresiones" (Hill Collins, 2009) es lo que moviliza los feminicidios, y el miedo que estos generan en el sector específico de las mujeres, con objetivos financieros y extractivistas (Harvey). La explicación que provee Segato para el feminicidio, como una violencia expresiva utilizada para comunicarse con otros, aplica aquí también, cuando lo pensamos en el marco de la violencia neoliberal: los feminicidios sirven para reforzar la "conquistualidad violentadora" (2016), como

³ Verónica Gago añade que la violencia en el hogar es igualmente efecto "de la crisis de la figura del varón proveedor y su pérdida de poder derivada, en relación con su rol en el mundo laboral" (2019, p. 75). Esta es una tesis que también ha sido movilizada para explicar la violencia en Ciudad Juárez, donde a causa de la feminización del trabajo solo mujeres tenían acceso al trabajo en las nuevas maquilas de los años noventas, dejando a los hombres en una posición de resentimiento no solo por el desempleo sino por la liberación que las mujeres estaban experimentando.

también la ha conceptualizado Segato, entre el grupo de hombres en el poder, lo mismo que para llevar a cabo una limpieza racial y para difundir miedo entre la generalidad de las mujeres que cumplen con las características de aquellas que han sido violentadas⁴. A esta discusión volveremos más tarde, cuando discutamos la forma en que Rivera Garza incorpora la necesaria participación de los hombres en el feminismo como parte de su propuesta de resistencia interseccional.

Por el momento, desearía que esta explicación enfatizara suficientemente cuán oportuno es el análisis interseccional que se puede hacer con fundamento en el libro de Rivera Garza. Evidencia la simultánea operatividad de distintos sistemas actuando a través del feminicidio —para pensar en Foucault y su idea de que el racismo si bien perenne, itera sin embargo de formas particulares en cada época— que operan en la actualidad animados por la razón neoliberal, especialmente en su cara necropolítica más agresiva de extractivismo y acumulación acelerados (Harvey, 2003). Subrayar que se trata de una interseccionalidad de opresiones, y no solamente a causa del género al que apela el concepto de patriarcado, es muy importante pues nos permite pensar igualmente en la forma en que *El invencible verano de Liliana* plantea formas de resistencia que puedan combatir la violencia neoliberal en contra de las mujeres. La perspectiva que Verónica Gago elabora a partir de la huelga feminista cuyo potencial “permite una comprensión de las violencias como totalidad en movimiento y, cada una de ellas, como síntesis parcial” (2019, p. 87) es la misma que deseo destacar enseguida en esta obra de Rivera Garza: la obra plantea que una variedad de sistemas operando de forma interrelacionada para entender la urgencia del trabajo irrenunciablemente conjunto entre grupos sociales que padecen esta violencia neoliberal.

A esta simultaneidad de sistemas de opresión equivaldría una simultaneidad de estrategias de resistencia. Esto es lo que llamo

⁴ No omito la explicación marxista, que han elaborado Nancy Fraser y Silvia Federicci, retomada por Gago, todas a quienes volveré más adelante. “La guerra contra las mujeres (brujas, curanderas, madres solteras y todas aquellas catalogadas de heréticas por sus modos de vida), como la ha caracterizado Federicci, es, así, el momento ‘originario’ que se repite en cada nueva fase de acumulación originaria’ del capital” (Gago, 2019, p. 68). A esta idea volveré cuando hable, más adelante, de obras literarias inspiradas en movimientos feministas que luchan por que se reconozca y pague el trabajo históricamente invisibilizado de las mujeres que Federicci y Fraser retoman de las tesis de Marx sobre los talleres ocultos del capital.

resistencias interseccionales. Pensadores del feminismo y el neoliberalismo (Fraser, Harvey), han afirmado que una forma viable de salir de la violencia neoliberal es, por un lado, que distintos grupos trabajen en conjunto, sin renunciar a las especificidades de sus luchas, y por otro, dejar atrás la nostalgia de un estadio previo al neoliberalismo. Por resistencias internacionales, me refiero a la articulación de resistencias que luchan contra formas específicas de la violencia neoliberal hacia sujetos tales como mujeres racializadas de clases bajas, distintos pueblos indígenas y hombres criminalizados. Todo esto durante el periodo de violencia exacerbada de la “guerra contra el narco” en México. Una de estas formas de violencia, nos muestra *El invencible verano de Liliana*, es el feminicidio. Este es resultado, como vimos, de una serie de sistemas que racializan a las mujeres, las invisibilizan y revictimizan, les niegan la justicia y, por último, archivan los casos de forma conveniente al poder. Tales mecanismos, sin ser exhaustivos en este espacio, operan no solo en contra de las mujeres, sino de otros sujetos. Las resistencias interseccionales son, así, necesarias para combatir violencias interseccionales.

El cuerpo-territorio femenino y los comunes

Que el feminicidio se entienda como resultado de una interseccionalidad de opresiones es el comienzo de las operaciones llevadas a cabo en *El invencible verano*. La segunda gran operación, que se puede pensar también a partir la de desedimentación del archivo que otra crítica, Elena Ritondale (2022), subraya: “El archivo es materia, memorias y discursos impresos en materiales, moléculas concretas: papel, cartón, fotos, tinta. Es la materialidad de lo que queda, en oposición a un abstracto romanticismo de la memoria. Así, la presencia de Liliana no es aquí una esperanza ni una metáfora, porque la autora nos dice que, finalmente, de todos quedará algún olor, hojas sueltas, cajas, tintas que elegimos usar en algún momento” (p. 79). Si bien, Ritondale está pensando el archivo, lo hace en relación con su materialidad, no con el contenido del mismo ni con la simbolización con que el lenguaje lo cubre para su ocultamiento o apertura, según las capacidades de quien lo pretenda leer (Derrida, 1994). Tal materialidad está, pues, en el centro de esta segunda propuesta del libro, muy cercana a los planteamientos de la propia Rivera Garza en *Escrituras*

geológicas: la violencia estatal en tanto tal y la de género en particular no solo se piensan en cuanto a sus causas y al dolor que producen, sino como parte de sistemas como el colonialismo y la crisis medioambiental contemporánea, que se ha dado en llamar antropoceno (Crutzen, 2002; Steffen, 2011; Haraway, 2016; Chakrabarty, 2021) y, más exactamente aún, capitaloceno (Klein, 2014; Moore, 2015; Malm, 2016; Hornborg, 2016).

Desedimentar se puede entender ahora de este otro modo. Las voces del pasado son sedimentos resultado del tiempo histórico material en que se produjeron y que “lo que se llama voces son en realidad sedimentos textuales que nos toca auscultar y levantar, interrogar y subvertir, en ese recorrido vertical y descendente (o ascendente, si la materia bajo escrutinio es la atmósfera) que exige la conciencia del tiempo profundo” (Rivera Garza, 2022, p. 14). La autora misma admite que este es un paso adelante de la *necroescritura*, planteada en *Los muertos indóciles*, la cual es un tipo de trabajo adecuado para “una época signada por la violencia espectacular de la así llamada guerra contra el narco” (Rivera Garza 2019, p. 86) con el objeto de “incluir [...] las voces de otros, cuidándose de esquivar los riesgos obvios: subsumirlas a la esfera del autorismo o reificarlas en intercambios desiguales signados por la ganancia o el prestigio” (Rivera Garza, 2019, p. 87). El nuevo planteamiento, al entender esas voces como sedimentaciones, cual capas de tierra, las conecta de forma amplia con la materialidad a la que pertenecieron y la cual en cierto modo siguen modificando: como voces de personas, de sociedades, de sistemas políticos e ideologías, pero también del medioambiente que las rodeaba y que las configuró ya como voces con privilegios, ya como voces sin ellos, colonizadas, racializadas, violentadas.

A la luz de lo anterior se puede entender que la autora de *El invencible verano* desedimenta “como una arqueóloga las capas de experiencia de la vida de Liliana [...]. La multiplicidad de versiones de Liliana abrazan su diferencia. Liliana se inscribe en los cuerpos de todas y todos con quienes vivió no sólo en forma de dolor” (Rodal Linares, 2023, p. 190). Esta desedimentación ocurre en los precisos momentos en que las personas citadas en el libro dan testimonio desde los mínimos hasta los más importantes rasgos de la vida de Liliana, así como en el momento en que hablan el archivo de la propia Liliana o las notas de prensa. De la imagen de conjunto

ofrecida por todos esos testimonios desedimentados, destacaría dos constelaciones de las que derivan a su vez dos propuestas.

El primer grupo de testimonios está compuesto por: los de la propia Rivera Garza sobre el origen de su familia en el norte de México, donde su abuelo trabajaba los campos algodoneros; la estrecha relación de su familia con la montaña y el clima de Toluca; la relación de la autora y de Liliana con el agua, pues esta era nadadora, y ahora cada vez que la escritora nada recuerda a su hermana; finalmente, la descripción de la autora sobre la contaminación del aire en la ciudad de México, en contraste con los cielos desesperantemente azules de Toluca. Lo que esta constelación de momentos desedimentados arroja es la lectura de todos ellos a través de la lente-leitmotiv del libro: la renarración de la vida de una joven a quien distintos sistemas de opresión no le reconocieron ni siquiera el derecho a que su muerte fuera nombrada con precisión y que se le exigiera justicia. Ese es el lente a través del cual se leen todos estos fragmentos de una vida estrechamente conectada con los elementos, con los comunes (Shiva, 2020). Conviene leer esta operación a la luz de la idea de cuerpo-territorio. Esta conjunción de términos, en palabras de Verónica Gago, "dice que es imposible recortar y aislar el cuerpo individual del cuerpo colectivo, el cuerpo humano del territorio y del paisaje" (2019, p. 97), de tal modo que "el cuerpo se revela así como una composición de afectos, recursos y posibilidades que no son 'individuales', sino que se singularizan porque pasan por el cuerpo de cada quien en la medida que cada cuerpo nunca es sólo 'uno', sino siempre con otr*s, y con otras fuerzas también no-humanas" (p. 97). Si la desedimentación de este libro da cuenta de tal proceso en la vida particular de una joven, queda reverberando la pregunta de cuántos procesos de conexión del cuerpo con el territorio encontraríamos en caso de desedimentar las vidas de tantas otras mujeres y sujetos violentados por distintos sistemas de opresión.

Ahora bien, de la cita de Gago hay que destacar los afectos, pues están en el centro de la segunda constelación que esta desedimentación saca a la luz. A partir de los testimonios sobre las emociones y afectos que Liliana causaba entre lxs testimoniante, hay una clara línea de lo que podría llamarse ternura. A partir de tales testimonios, sabemos que Liliana estaba en contacto, buscaba, procuraba, escribía, a amistades, novios, primos y primas, a su

hermana y a su papá. Lo cual no solo da testimonio de las conexiones de las que habla Gago sino también de otras, entre mujeres, en contraste con la falta de empatía a que muchos hombres son orillados a causa del “mandato de masculinidad” (Segato, 2018, p. 15). Orilladas a practicar la ternura y la empatía entre ellas para resistir los embates de la opresión que opera en múltiples varones, las mujeres crean esta red cuidadosamente tejida de la cual, en el libro, dan cuenta los múltiples testimonios sobre Liliana. Elena Ritondale ve claramente un proceso como tal en la imagen que el libro, hacia el final, ofrece sobre la ciudad: específicamente cuando quien camina es un alguien que no se refiere más a la persona que informa, sino a la informada, y cita este fragmento del libro: “Alguien camina. Alguien se deshace de la mano que intenta tomarle el codo con un movimiento rápido y brusco. Alguien mira hacia el frente. Alguien ve por la ventana: alguna vez amé con toda el alma a la Ciudad de México. Alguien cierra los ojos. Las manos. Los oídos” (Rivera Garza, 2021, p. 226). Ese alguien es la autora, Liliana, lxs lectorxs, la sociedad...

De ambas constelaciones, la de una red de empatía cuidadosamente tejida para crear una comunidad de mujeres o cuerpos feminizados en resistencia a los varones sometidos al mandato de masculinidad, lo mismo que la del cuerpo-territorio de las mujeres íntimamente conectado al medioambiente que rodea sus cuerpos, lo que tenemos es una propuesta potentemente interseccional. Es potencialmente una resistencia interseccional, la cual se puede explicar a través de la siguiente imagen. Dentro un todo de pequeños puntos grises que son los sujetos individualistas embebidos en la hegemonía neoliberal, a los grupos en resistencia cuyos fundamentos se enmarcan en la lógica de una lucha contra opresiones operando de forma interseccional los visualizo como una suerte de nódulos ciertamente distantes, pero no aislados. De hecho, las líneas que los unen consistirían en un elemento fundamental del concepto de resistencias interseccionales. Verdaderamente, esta *inter*-conexión es lo que permite que sean *inter*-seccionales. De tal manera, en esa imagen hegemónica de pequeños puntos grises encontramos nódulos de distintos colores aquí y allá interconectados. Ahora bien, la forma que propongo para entender la acción de estas resistencias interseccionales es actuar en común. Si, como sostiene Pilar Calveiro (2019, p. 95), las fisuras

donde la hegemonía no alcanza a ver son el espacio para la acción y la creación, es pues ahí donde esos nódulos de grupos en resistencia interconectados empiezan a vibrar, a expandirse o encogerse, aproximarse o distanciarse, brillar u oscurecerse, aprovechando cada momento de fisura de la hegemonía.

Con base en Cinzia Arruza, Nancy Fraser, Tithi Bhattacharya (2019) y David Harvey (2005), el concepto de resistencias interseccionales que movilizo implica la necesidad de construir estrategias comunes que permitan tanto resistir de forma contra-hegemónica, como representar esas resistencias en el terreno de lo sensible, sin que ello implique borrar las importantes diferencias entre estos grupos sociales. No es sino a eso a lo que se refiere Arruza, Fraser e Bhattacharya al abogar por un feminismo que encarne una visión universalista, “siempre en formación, siempre abierto a la transformación y la contestación, y siempre estableciéndose a sí mismo una y otra vez a través de la solidaridad” (2019, p. 85) que tanto se parece a la histórica de la feminista negra Audre Lorde, quien afirmara que “sin comunidad no hay liberación, solo un vulnerable y temporal armisticio entre el individuo y su opresor. Pero comunidad no significa deshacerse de nuestras diferencias, ni la pretensión patética de que no hay diferencias” (Lorde, 2007, p. 2, traducción nuestra).

En *El invencible verano de Liliana* se hace patente esta propuesta, pues si bien el género está presente en tanto origen de las violencias, en realidad el planteamiento de desedimentar, además de no contentarse con dar cuenta del dolor, abre la posibilidad de conectar las luchas feministas con las defensas de los territorios comunes (Shiva, 2020) lo mismo que con las de múltiples comunidades, como las indígenas u otros movimientos feministas en abierta resistencia al embate capitalista, que son fundamentalmente relacionales, en abierta oposición a los feminismos que tienen a la violencia género, al heteropatriarcado y el amor romántico, como las fuentes únicas de sus opresiones.

Un feminismo interseccional que incluya hombres

De una desedimentación que pugna por conectar el cuerpo en lucha de las mujeres con las luchas por los comunes, pasemos a la otra propuesta del libro que conviene elaborar con base en las reflexiones de Segato sobre el feminicidio e igualmente sobre el

mandato de masculinidad. La propuesta es que Rivera Garza es altamente cuidadosa para no referirse a Ángel, el feminicida, con términos injuriantes a los que, movida por el dolor, habría sido incluso justificable. Al abordarlo del modo que veremos, plantea las fuerzas a las que el sujeto se encontraba sujeto, para ocupar términos lacanianos, pero también para ocupar términos antropológicos como los que elabora Rita Segato: deben entenderse los sistemas estructurales que ejercen su fuerza sobre sujetos como Ángel y que terminan por someterlos, en un contexto como el suyo de Toluca que la propia Rivera Garza describe como asfixiante; de ahí que el primer paso para desmontar el mandato de masculinidad sea trabajar justamente con esos hombres (Segato, 2016; hooks, 2015).

Empecemos esto con la evocación que hace Rivera Garza de su juventud con su hermana, cuando Liliana era una chica enamoradiza, mientras que la autora era todo lo opuesto:

Desde que entré a la universidad, no hago otra cosa más que pensar en la lucha de clases y en el amor. El amor me estorba, me saca de quicio, me sofoca. Cuando las amigas cuentan embelesadas sus historias de amor, yo sólo alcanzo a distinguir sometimiento, falta de libertad, fracasos profesionales. Muchas dicen que quieren viajar, conocer el mundo, hacer cosas importantes, pero acaban enamorándose y, después, embarazándose, y pronto todo queda atrás. Pronto ellas quedan atrás de sí mismas (2021, p. 82).

Más allá de que la argumentación de este alegato contra el amor romántico puede ser problemático porque lo que defiende es esencialmente la productividad del cuerpo de las mujeres, también es cierto que es la expresión de lo que sentía la autora antes de 1990, año del feminicidio. No había todas las herramientas conceptuales ni sobre feminicidio ni sobre el neoliberalismo de que disponemos hoy día. Lo interesante de este fragmento, entre otros en la misma línea, es la condena del amor romántico, al que la autora se oponía, pero al que Liliana pareciera ser tan afecta. En relación con el feminicidio, como hemos discutido antes, existen dos puntos de vista a veces contrapuestos pero que el libro entrelaza hábilmente: por un lado, los feminicidios resultado de campañas como la violencia neoliberal a que me he referido, contra miles de sujetos, entre ellos mujeres, y por otro, los feminicidios a manos de

las parejas. Como explicaba antes, con base en Segato, en todo caso ambos tipos obedecen a las mismas razones: hombres que ocupan los feminicidios para demostrar su control sobre el cuerpo de las mujeres y como violencia expresiva para comunicarse con otros miembros de la fratria. La productividad de que *El invencible verano de Liliana* de cuenta de ambos tipos es que apunta a esos sistemas.

Ángel Gonzáles Ramos no es presentado como erróneamente podría haber ocurrido, como un enfermo o un depredador, sino como un sujeto con determinados comportamientos y actividades, es decir, con *prácticas* masculinas violentas y con posibles relaciones con la criminalidad. Solo así podemos entender desde los estudios de masculinidades, una deriva de los estudios de género, la masculinidad patológica de Ángel. Recuerda Othón Santos Álvarez, el amigo de Liliana en la universidad:

Él era el típico cuate que medio saludaba y, si se quedaba con nosotros, se aislaba, viéndonos de lejos con desconfianza. O, si veía que nos íbamos a tardar, mejor se desaparecía por una hora o más, y venía de regreso cuando nosotros ya íbamos de salida (Rivera Garza, 2021, p. 166).

Asimismo, lo que describe el novio de Liliana por las fechas previas a su feminicidio, Manolo Casillas Espinal, no es sino el patrón de lo que hoy se identifica como un acosador:

Le molestaba [a Liliana] que [Ángel] fuera por ella, que se apareciera por su casa entre semana sin avisar. Se lo había dicho claramente, me aseguré otra vez. Le dijo que no me busque ya. Que ya todo se terminó. Que nunca más. Pero ahí estaba. Agazapado en las esquinas. Mirándonos a todos desde lejos, con una sospecha absurda o con una de esas furias contenidas (Rivera Garza, 2021, p.188).

Este patrón no podía nombrarse en ese momento a causa de la carencia de la gramática indicada para enunciarlo, tal como no existía el lenguaje para nombrar el feminicidio.

Están igualmente los mensajes que escribió Liliana durante los meses previos a su feminicidio; mensajes de desesperación en que parece no entender algo que hoy día entendemos, la violencia de género en la que estaba envuelta. Aquí tres instancias de tales mensajes:

Estoy hasta la madre de mí misma, soy una pinche niña cabrona y mentirosa no hay razón para nada. Me extraña que no lo sepas. Quisiera verte. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Porque no. ¿Por qué sí? Porque no. Porque sí. Ángel González Ramos. Leonardo Jasso Ortega. Raúl Espino Madrigal (Rivera Garza, 2021, p. 211-12).

A esto, que puede leerse como la confusión emocional de una adolescente, lo sigue un mensaje como el siguiente:

No pensaba escribirte, pero tengo un pedazo de hoja enfrente. Posiblemente no lo vuelva a hacer. Trato de ser concreta y convencionalmente honesta por un rato, lo sabes, ¿verdad? Nunca estaré contigo completamente. No soy, ni por asomo, lo mejor para ti (Rivera Garza, 2021, p. 213).

Acaso la auto culpabilización de Liliana obedecía al terror psicológico al que la tenía sometida Ángel, o a que, como plantea Rivera Garza, probablemente se había practicado un aborto de un embarazo producto de la relación con Ángel. En todo caso, conviene cerrar estos fragmentos con las reflexiones que concitó en la autora el feminicidio de su hermana a las pocas horas de haber ocurrido:

¿Buscaba Ángel a Liliana esa madrugada de verano con el plan concreto y último de matarla, de acabar para siempre con su vida y cumplir así el mandato de masculinidad? ¿O actuaba Ángel con la idea feroz, pero todavía ambigua, de hacerla partícipe de la pedagogía de la crueldad, propinándole un castigo ejemplar que la dejara viva, pero marcada para siempre con su sello de posesión? [...] Ángel ejerció una violencia letal espeluznante sobre el cuerpo de mi hermana guiado, como bien lo anotó el periodista Rojas, por el odio. El odio de género. El odio contra la independencia y la libertad de las mujeres. El odio contra Liliana, la estudiante universitaria que siempre se puso del lado del amor (Rivera Garza, 2021, p. 276).

La cita, que presenta a una Rivera Garza pensando en las contra-pedagogías de la crueldad de Rita Segato, es en realidad el único momento, de los pocos que la autora le dedica a pensar detalladamente en Ángel, en que se atreve a elucubrar una explicación, y la que encuentra es el odio. Más que detenerme en esta afirmación, conviene centrarse en la dilatada operación del

libro, de dibujar el perfil de un sujeto que cumple con las características que la propia Segato plantea como las de los hombres sujetados a la fratria violenta. Por lo cual, es importante empezar conjuntamente con ellos la lucha contra el feminicidio. En palabras de Segato:

[L]a primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres: obligados a curvarse al pacto corporativo y a obedecer sus reglas y jerarquías desde que ingresan a la vida en sociedad. Es la familia la que los prepara para esto. La iniciación a la masculinidad es un tránsito violentísimo" (2018, p. 16).

Tal mandato de masculinidad, a que la propia Rivera Garza hace mención, está compuesto por la hermandad masculina, la cofradía de los hombres, la logia formada por el hermano mayor, el vecino de enfrente, el primo (Segato 2018, 40). Más todavía, para bell hooks, "hasta que los hombres compartan igual responsabilidad en la lucha por acabar con el sexismo, el movimiento feminista reflejará las contradicciones sexistas que desea erradicar" (2015, p. 83). El problema es que históricamente el mandato de masculinidad se ha transmitido y expresado, entre otras prácticas, por medio de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres o sujetos feminizados.

Las supuestas potencias masculinas

se alimentan de un tributo, de una exacción, de un impuesto que se retira de la posición femenina, cuyo ícono es el cuerpo de la mujer, bajo la forma de miedo femenino, de la obediencia femenina, del servicio femenino y de la seducción que el poder ejerce sobre la subjetividad femenina (Segato, 2018, p. 45).

De ahí que Segato llegue a la conclusión de que la forma de combatir la violencia feminicida no pasa sino por desmontar el mandato de masculinidad:

Esto lleva a pensar que los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero que no deben hacerlo por nosotras y para protegernos del sufrimiento que la violencia de género nos inflige, sino por ellos mismos, para librarse del mandato de masculinidad, que los lleva a la muerte prematura en muchos casos y a una dolorosa secuencia de probaciones de por vida (Segato, 2018, p. 46).

Propuesta como tal se encuentra en *El invencible verano de Liliana*. Que Rivera Garza dedicara las líneas mencionadas arriba, parafraseando esta idea de las contrapedagogías de la crueldad y el mandato de masculinidad de Segato, en el crucial momento inmediato al feminicidio de Liliana, hace pensar en la centralidad del gesto. Al que hay que sumar la operación de delinear sutilmente el perfil de un sujeto que a las claras cumple tanto con esto que plantea Segato sobre el mandato de masculinidad como sobre la violencia expresiva a la que se refiere en su estudio sobre los feminicidios en Ciudad Juárez (Segato, 2013).

El resultado es otra propuesta de resistencia, cuya interseccionalidad consiste en trabajar conjuntamente esos sujetos, hombres en su mayoría, acriticamente sometidos al mandato de masculinidad que, ya lo hemos dicho, se conecta en la actual etapa tardoneoliberal con lógicas acumulativas, extractivistas, coloniales. Ultimadamente, esta propuesta interseccional se alía a las otras dos del libro, o sea, la renarración del archivo de las violencias contra los sujetos redundantes para el neoliberalismo y la desedimentación de las relaciones gatilladas por la potencialidad del cuerpo-territorio de las mujeres.

Conclusión

Con *El invencible verano de Liliana* estamos ante un libro profundamente múltiple que parte de la violencia de género, específicamente el feminicidio, pero excede sus propios límites y crea potentes relaciones interseccionales para pensar simultáneamente en otros sistemas que operan al alimón con el heteropatriarcado para violentar a mujeres en condiciones económicas, culturales o raciales permanentemente minorizadas. Si lo pensamos en términos de la imagen rizomática de nódulos y conexiones arriba planteada que ilustra mi planteamiento de resistencias interseccionales, siendo los nódulos las resistencias con agendas específicas, y las conexiones las interseccionales entre ellas, parece que estamos ante un nódulo firme, o sea el género, pero en permanente, necesario, diálogo con otros nódulos: el archivo, el territorio, las masculinidades. Tenemos una propuesta de resistencia feminista que, si bien no es ciento por ciento interseccional, pues no considera otras opresiones como la raza, o la estructura económica —que en el momento histórico presente de

hegemonía neoliberal serían importantes considerar— plantea la necesidad de pensar la violencia contra las mujeres, y en particular en feminicidio, en necesaria conexión con un revisionismo de la propia historia del concepto femicidio, con el medio ambiente y con la relación entre los feminismos y la participación, o no, de los hombres en esta amplia discusión.

Referencias

ARRUZZA, Cinzia; FRASER, Nancy; BHATTACHARYA, Tithi. *Feminism for the 99%: A Manifesto*. New York: Verso, 2019.

CALVEIRO, Pilar. *Resistir al Neoliberalismo. Comunidades y autonomía*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2019.

CERDA, Dahlia de la. *Desde los zulos*. Ciudad de México: Sexto Piso, 2023.

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, v. 1989, n. 1, 1989.

CRUZ ARZABAL, Roberto. Figuraciones sesgadas: teatralidad, intermedialidad y yo autoral en Cristina Rivera Garza, *Visitas al Patio*, Cartagena, v. 16, n. 1, p. 44–66, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32997/RVP-vol.16-num.1-2022-3789>.

DERRIDA, Jacques. *Archive fever: a Freudian impression*. Tradução de Eric Prenowitz. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

FEMINICIDIO en México: 16 mujeres fueron asesinadas cada día solo en enero de 2025. *Infobae*, 8 mar. 2025. Disponible em: <https://www.infobae.com/mexico/2025/03/08/feminicidio-en-mexico-16-mujeres-fueron-asesinadas-cada-dia-en-enero-de-2025/>. Acesso em: 19 mai. 2025.

GAGO, Verónica. *La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2019.

GONZÁLEZ, María Virginia. Ante la injusticia y el olvido, hurgar el archivo de lo íntimo: operaciones de resistencia en *El invencible verano de Liliana* de Cristina Rivera Garza, *Valenciana*, Guanajuato, n. 36, p. 57–76, jul./dic. 2025.

HARVEY, David. *A brief history of neoliberalism*. New York: Oxford University Press, 2007.

HARVEY, David. *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

HILL COLLINS, Patricia. *Intersectionality as critical social theory*. Durham: Duke University Press, 2019.

HOOKS, bell. *Feminist theory: from margin to center*. New York: Routledge, 2015.

KÁNTER CORONEL, Irma. Femicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México en 2019. *Mirada Legislativa*, n. 183. Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2020.

LORDE, Audre. The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. In: *Sister Outsider: Essays and Speeches*. Berkeley, CA: Crossing Press, 2007. p. 110-114.

Disponível em: <https://theanarchistlibrary.org/library/audre-lorde-the-master-s-tools-will-never-dismantle-the-master-s-house>. Acesso em: 19 mai. 2025.

LUGONES, María. *Pilgrimages/Peregrinajes: theorizing coalition against multiple oppressions*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.

MALDONADO ESCOTO, Nely. Restos, rastros y memorias: *El invencible verano de Liliana* de Cristina Rivera Garza. *Kamchatka: revista de análisis cultural*, Valencia (España), n. 22, p. 599–621, 2023.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Barcelona: Melusina, 2011.

MEXICAN drug war 2006–2012. EBSCO, 2021. Disponível em: <https://www.ebsco.com/research-starters/history/mexican-drug-war-2006-2012>.

Acesso em: 19 mai. 2025.

OSORIO, Ever E. Contar los feminicidios en México: justicia, periodismo y archivos feministas en el siglo veintiuno. *Badebec*, Rosario, v. 13, n. 15, p. 200-224, set. 2023.

RIVERA GARZA, Cristina. *El invencible verano de Liliana*. Ciudad de México: Penguin Random House, 2021.

RIVERA GARZA, Cristina. *Los muertos indóciles: necroescritura y desapropiación*. Ciudad de México: Tusquets, 2013.

RIVERA GARZA, Cristina. *Escrituras geológicas*. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2022.

RODAL LINARES, Selma. La trayectoria emocional del duelo en *El invencible verano de Liliana* de Cristina Rivera Garza y *Punto de cruz* de Jazmina Barrera. *Revista de Estudios Hispánicos*, St. Louis (MO), v. 57, p. 181-202, 2023.

RITONDALE, Elena. El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, entre léxico familiar y archivo feminista. *Cartaphilus*, Murcia, n. 20, p. 68-81, 2022.

RUISÁNCHEZ, José Ramón. *Historias que regresan: topología y renarración en la segunda mitad del siglo XX mexicano*. México: Fondo de Cultura Económica; Universidad Iberoamericana, 2012.

SEGATO, Rita. *La guerra contra las mujeres*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2016.

SEGATO, Rita. *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.

SEGATO, Rita. *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires: Prometeo, 2018.

SHIVA, Vandana. *Reclaiming the commons: biodiversity, indigenous knowledge, and the rights of mother earth*. White River Junction: Synergetic Press, 2020.

ZAKARIA, Rafia. *Against white feminism: notes on disruption*. New York: W. W. Norton & Company, 2021.

Recebido em: 15 de Janeiro de 2024

Aceito em: 18 de Abril de 2024